

СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ИДЕАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

(DSc) проф. Абидов К.Г., бакалавр Зарипов С.М.
Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179267

Аннотация: В статье рассматриваются основы математического моделирования установившихся режимов работы центробежных насосов уравнением Эйлера помощи скалярных и комплексных схем замещения идеализированного центробежного насоса, полученных путем использования электрогидравлической аналогии. Предложена методика расчета параметров схем замещения на основании конструктивных данных насосов и характеристик рабочей жидкости.

Ключевые слова: схема замещения, гидравлическое сопротивление, уравнение Эйлера, центробежный насос, давление, напряжение, объемный расход, электрогидравлическая аналогия.

Аннотация: Maqolada elektro-gidravlik analogiya yordamida olingan ideallashtirilgan markazdan qochma nasosning skalyar va kompleks ekvivalent sxemalari yordamida Eyler tenglamasidan foydalangan holda markazdan qochma nasoslarning barqaror ish sharoitlarini matematik modellashtirish asoslari muhokama qilinadi. Nasoslarning konstruktiv parametrlari asosida ekvivalent sxemalarning parametrlarini hisoblash usuli taklif etilgan.

Kalit soʻzlar: ekvivalent sxema, gidravlik qarshilik, Eyler tenglamasi, markazdan qochma nasos, bosim, kuchlanish, hajm oqimi, elektrogidravlik analogiya.

Abstract: The article discusses the fundamentals of mathematical modeling of steady-state operating conditions of centrifugal pumps using the Euler equation using scalar and complex equivalent circuits of an idealized centrifugal pump, obtained by using an electro-hydraulic analogy. A method for calculating the parameters of equivalent circuits based on the design data of pumps and the characteristics of the working fluid is proposed.

Keywords: equivalent circuit, hydraulic resistance, Euler's equation, centrifugal pump, pressure, voltage, volume flow, electrohydraulic analogy.

Применение электрогидравлической аналогии базируется на систематическом переносе теории электрических цепей в гидравлику. При этом основные электрические уравнения переходят в соответствующие гидравлические соотношения, которые всегда выполняются и на основании которых можно составлять гидравлические схемы и анализировать их теми же хорошо развитыми методами, что и электрические цепи [1-5].

Наибольшее распространение получили аналогии: давление P и напряжение U , объемный расход Q и ток I . Однако в этом вопросе отсутствует единая точка зрения. Некоторые авторы трактуют как аналогию массовый расход G и ток I , скорость v и ток I , силу F и напряжение U и т.д.

Для разрешения указанной проблемы целесообразно использовать принципы системотехники, заложенные в основу создания, исследования и использования сложных систем, в частности, принцип физичности, который оперирует с размерностями физических величин.

Использование понятия гидравлического сопротивления (импеданса) предоставляет возможность видоизменить общеизвестное уравнение Эйлера к виду, удобному для составления схемы замещения идеализированного центробежного насоса. Такие схемы, которые лежат в основе моделирования электрических цепей и электрических машин, в частности [5], в значительной степени содействуют пониманию физических процессов в гидромашинах, открывают новые аспекты их моделирования. С этой целью запишем уравнение Эйлера для идеализированного центробежного насоса в виде разницы скалярных произведений векторов абсолютной c и тангенциальной u скоростей идеальной жидкости на выходе и входе в рабочее колесо

$$gH_{\infty} = \langle \vec{u}_2, \vec{c}_2 \rangle - \langle \vec{u}_1, \vec{c}_1 \rangle, \quad (1)$$

где H_{∞} — напор идеализированного центробежного насоса, который отражает удельную энергию, передаваемую от колеса с бесконечным числом лопастей идеальной жидкости для ее перемещения. Учитывая свойства скалярного произведения и в соответствии получим

$$gH_{\infty} = (u_2^2 - c_1^2) - (u_2 c_{2R} \operatorname{ctg} \beta_{2L} - u_1 c_{1R} \operatorname{ctg} \beta_{1L}), \quad (2)$$

где β_{1L}, β_{2L} — соответственно выходной и входной лопастные углы рабочего колеса.

Выразим входные ($j=1$) и выходные ($j=2$) модули тангенциальных скоростей и радиальных составляющих абсолютных скоростей жидкости C_{jR} через конструктивные параметры колеса

$$u_j = \frac{\pi D_1 n}{60}, \quad (3)$$

$$c_{jR} = \frac{Q_{\infty}}{\pi D_2 b_2}, \quad (4)$$

где Q_{∞} — объемный расход жидкости идеализированного центробежного насоса;

D_2, D_1 — внешний и внутренний диаметры рабочего колеса;

b_2, b_1 — соответственно ширина лопасти на выходе и входе колеса;

n — частота вращения колеса (об/мин).

Для центробежной машины с заданными геометрическими размерами при

$n=const$ уравнения (2) с учетом (3) и (4) можно записать в виде баланса давлений

$$\rho g H_{\infty} = \rho g H_0 - R_t Q_{\infty} \quad (5)$$

где H_0 — напор идеализированного центробежного насоса в режиме закрытой задвижки на выходе при $Q_{\infty}=0$, аналог электродвижущей силы в электрической цепи. В дальнейшем будем называть такой режим отсутствия расходной нагрузки режимом холостого хода (XX), а H_0 — напором холостого хода идеализированного центробежного насоса [5]

$$H_0 = \frac{1}{g} \left(\frac{\pi n}{60} \right)^2 (D_2^2 - D_1^2) = const \quad (6)$$

или

$$H_0 = \frac{m_D^2 - 1}{m_D^2} \left(\frac{\pi D_2 n}{60} \right)^2 \frac{1}{g} \quad (7)$$

m_D — соотношение внешнего и внутреннего диаметров колеса

$$m_D = \frac{D_2}{D_1} \quad (8)$$

R_t — внутреннее гидравлическое сопротивление (импеданс) идеализированного центробежного насоса, которое не зависит от режима насоса и определяется

$$R_t = \frac{\rho n}{60} \left(\frac{ctg\beta_{2Л}}{b_2} - \frac{ctg\beta_{1Л}}{b_1} \right) = const \quad (9)$$

или

$$R_t = \left[1 - m_b \frac{ctg\beta_{1Л}}{ctg\beta_{2Л}} \right] \frac{\rho n ctg\beta_{2Л}}{60 b_2}; \quad (10)$$

m_b — соотношение выходной и входной ширины лопасти

Большинство авторов фундаментальных трудов по теории лопастных машин принимают допущение о радиальном входе жидкости в рабочее колесо центробежного насоса ($C_{1u}=0$), хотя эта гипотеза справедлива только для узкого диапазона близких к номинальному значению расходов.

Действительно, необходимым условием радиального входа жидкости в рабочее колесо ($\alpha_1 = 90^\circ$) есть выполнение соотношения

$$c_1 = c_{1R} = u_1 tg\beta_{1Л}$$

которое в соответствии с (3) и (4) предоставляет возможность определить расход идеализированного центробежного насоса для этого режима, получившего название “безударного” [5]

Модифицированному уравнению Эйлера (2.5) соответствует

принципиальная схема замещения (рис.1), где $R_{нае}$ — нагрузочное гидравлическое сопротивление внешней гидросети.

Рис.1. Схема замещения идеализированного центробежного насоса.

Используя аналогию интервалов режимов работы гидравлической центробежной машины (от холостого хода $Q_{\infty}^{\square} = 0$ до условного “обрыва” напорного трубопровода $H_{\infty} = 0$) и электрической машины (от холостого хода $I = 0$ до короткого замыкания $U = 0$), введем приведенные (нормализованные) на интервале $[0,1]$ теоретические коэффициенты напора, расхода, мощности и сопротивления идеализированного центробежного насоса [3,4].

Литература

1. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы ее развития. Под общей редакцией академика Салимова А.У.-Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021.952 с.
2. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. Аналитический обзор. Т.2006.380 с.
3. Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. -М.: Стройиздат, 1986. -320 с.
4. Абидов К.Г. Повышение надежности работы мелиоративных насосных станций с применением самозапуска электродвигателей. // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. Россия, 2020 № 3 (189) март. С.34-38.